

УДК 94(574)

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРОДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)**

БУКАНОВА РОЗА ГАФАРОВНА

д.и.н., профессор, профессор кафедры истории, географии и социально-гуманитарных дисциплин Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова

БУРКИНА ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

студентка 4 курса Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова
Кокшетау, Казахстан

***Аннотация.** В статье поднимается проблема промышленного развития городов северо-западного Казахстана в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Актуальность данной проблемы определяется тем, что эвакуированные промышленные предприятия стали основой развития многих современных отраслей тяжелой и легкой промышленности Казахстана. В статье дается характеристика отраслей промышленности, размещенных в городах, география их размещения, обращается внимание на изменение демографической ситуации в республике. Впервые введен в научный оборот документ из Государственного архива Акмолинской области «Список женщин-участниц Великой Отечественной войны по городу Кокшетау», отражающий участие женщин г. Кокшетау в Великой Отечественной войне. Сделан вывод о том, что в 1941-1945 годах на территории северо-западного Казахстана начался процесс формирования промышленных центров, обусловленный масштабным размещением эвакуированных предприятий из западных регионов Советского Союза.*

***Ключевые слова:** Великая Отечественная война, Казахстан, промышленность, эвакуированные предприятия, города Уральск, Актюбинск, Кокшетау, Петропавловск.*

В советский период появление и развитие городов было непосредственно связано с развитием промышленности. Казахстан, который приобрел статус союзного государства только в 1936 году, включился общесоюзную программу индустриализации позже европейской части СССР. Тем не менее, промышленное развитие Казахской ССР шло ускоренными темпами: уникальные природные богатства казахских земель были крайне необходимы для становления новых отраслей производства, которые впоследствии обеспечили победу СССР в Великой Отечественной войне.

В предвоенные годы на местах открытия новых месторождений полезных ископаемых выросли рабочие поселки и промышленные города. Возникновение на карте Казахстана в 1934 г. города Караганда было непосредственно связано с освоением Карагандинского угольного бассейна, превратившегося к началу войны в третью по масштабам угольную базу на территории СССР. Открытие месторождений огромных запасов высококачественной медной руды привело к возникновению еще двух промышленных городов: в 1937 г. был основан г. Балхаш, а в 1940 г. – Джезказган. Среди новых промышленных объектов северо-западного Казахстана можно назвать Актюбинский химкомбинат по производству фосфора. Процесс индустриализации постепенно охватывал и другие города Казахстана.

Начавшаяся летом 1941 года Великая Отечественная война кардинально изменила промышленную карту Советского союза. Когда часть индустриально развитых районов оказалась под властью фашистов, а фронт стремительно приближался к западным городам, перед руководством СССР остро встал вопрос о немедленном перемещении промышленных

предприятий в восточные регионы.

По оценке английского историка и журналиста А. Верта, процесс перебазирования и эвакуации промышленности во второй половине 1941 - начале 1942 гг. на восток стал одним из «самых поразительных организаторских и человеческих подвигов... во время войны» [1, с. 144]. Значительную роль в проведении этой масштабной эвакуации сыграл Казахстан, который стал одним из основных мест размещения эвакуированных предприятий.

Перед началом Великой Отечественной войны в Казахстане работало всего восемь предприятий лёгкой промышленности. Война стала катализатором для бурного развития этой отрасли. К 1943 году, благодаря эвакуации и запуску предприятий с западных территорий, их число увеличилось более чем втрое, достигнув двадцати шести. В республике появились новые производства, такие как трикотажное, прядильное, чулочное и зеркальное. Производственные мощности позволяли обеспечивать армию в значительных масштабах: например, летним обмундированием можно было укомплектовать почти 500 дивизий, а бельём - более 450 [2, с. 308].

Некоторые эвакуированные предприятия были размещены в разных регионах Казахской ССР. Так, например, в Уральске были размещены оборонные и машиностроительные предприятия: завод № 181, завод № 231 Наркомата путей сообщения, а также предприятия легкой и пищевой промышленности - Киевский мясокомбинат, Киевская швейная фабрика, Киевская прядильно-войлочная фабрика. Кроме того, сюда эвакуировали авторемонтный завод Наркомсовхозов СССР. В Актюбинске основными промышленными объектами стали Запорожский завод ферросплавов, а также винодельческий завод. Кустанай принял на своей территории швейную фабрику «Большевичка», эвакуированную из Херсона. В Караганде были размещены крупные производственные мощности, включая детонаторный завод, перегонный завод, цех № 4 завода № 517 (Кольчугинский завод цветного проката). В Акмолинске продолжил работу Мелитопольский станкостроительный завод им. ОГПУ, получивший статус союзного завода № 317. В Алма-Ате основу эвакуированной промышленности составили Ворошиловградский паровозостроительный завод им. Октябрьской революции, завод им. Кирова, литейно-механические заводы из Орджоникидзе и Ворошиловграда и т.д. При этом перечисленные выше предприятия представляют лишь малую часть эвакуированных производств на территории республики [3].

В годы Великой Отечественной войны Казахстан стал, по выражению известного казахского историка, академика М. К. Козыбаева, «арсеналом фронта». В частности, он приводит следующие данные: «Возрастающие нужды фронта удовлетворяла цветная металлургия Казахстана. Балхашский медеплавильный завод во время войны удвоил выплавку меди. Карсакпайский медеплавильный завод в течение 1944 г. значительно расширил выплавку меди. В три раза увеличил свою мощь Джезказганский рудник. Джезказганский марганцевый рудник давал за месяц столько руды, сколько добывали все рудники Греции в 1938 г. за весь год. За время войны добыча марганца в Джездинском руднике превзошла добычу марганца в рудниках Венгрии, Румынии и Чехословакии, вместе взятых. Переработка руды и выдача молибденового концентрата Балхашским медь заводом выросла в 1944 г. по сравнению с довоенным периодом в 13 раз. Цветная металлургия Казахстана в 1944–1945 гг. давала 85% свинца, 70% полиметаллических руд, 65% производства 'металлического висмута, 60% цинкового и молибденового концентратов, 60% марганцевой, 50% медной руды, 30% черновой меди» [2, с. 321-322].

События Великой Отечественной войны изменили и демографическую ситуацию в Казахстане, на фронт и в оборонную промышленность был мобилизован каждый четвертый житель республики. Всего за годы Великой Отечественной войны в Казахстане было

сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии и 7 стрелковых бригад, 50 отдельных полков, включая 2 артиллерийских дивизиона, 4 минометных дивизиона, 3 авиационных полка, 14 отдельных батальонов. В основном, они были укомплектованы за счет республики. Города стали центрами формирования и временного местонахождения воинских подразделений до отправки их на фронт. Так, в Алма-Ате и Актюбинске были сформированы 100-я и 101-я стрелковые бригады, в Усть-Каменогорске создана 96-я кавалерийская дивизия, в Джамбуле – 105-я кавалерийская дивизия, в городе Акмолинске – печально известная 106-я кавалерийская дивизия [4]. Общая численность мобилизованных достигла 1,2 млн. человек, включая 82 тысячи коммунистов, 242 тысячи комсомольцев, 5183 женщин и девушек. Общие потери населения Казахстана в течение каждого военного года составляли, в среднем, 104 445 человек [5, с. 450].

Помимо потерь, республика приняла около 536 тысяч эвакуированных из западных районов СССР и более 467 тысяч депортированных немцев Поволжья, а также чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, крымских татар, болгар, греков и турок-месхетинцев. В результате этих миграционных процессов фиксировался прирост численности населения, особенно в городах. В 1941 году численность населения возросла по сравнению с 1940 годом на 5,3%, а в 1942 году, по сравнению с 1941 г. на 11%. Всего за период с 1939 по 1959 гг. численность населения Казахстана выросла практически в полтора раза и составила 9 миллионов 294 тысячи 741 человек [5, с. 670].

На начало 1945 года в Казахстане насчитывалось 33 города и 107 рабочих поселков. С 1939 по 1945 год численность городского населения республики выросла на 30%, достигнув 2,19 млн человек. Наибольший удельный вес городского населения был зафиксирован в Карагандинской области, с 58,3% до 67,3%. Важным следствием эвакуации промышленности стало формирование новых городских и промышленных центров. Если в 1939 году в Казахстане было зарегистрировано около 40 городов, то к 1959 году их число достигло 43. Число горожан возросло в 2,4 раза, а удельный вес городского населения достиг 43,7 %. Большую часть прироста обеспечили переселенцы, заключенные лагерей НКВД, а также военнопленные. Так, например, численность заключенных Карлага выросла с 26 тысяч в 1939 году, до 204 тысяч в 1954 году [5, с. 671].

Существенно способствовали обеспечению фронта и жители Северного Казахстана. Среди них город Кокчетав, который в годы войны представлял собой важный административный и хозяйственный центр региона. Население города на 1945 год составляло 23 400 человек, что более чем в два раза превышало численность 1923 года. Согласно данным Всероссийской городской переписи, в 1923 году в Кокчетаве проживало 10 383 человека, из которых 5 252- мужчины и 5 431- женщины [6].

По данным, приведённым в работе К.К Абуева “Кокшетау. Исторические Очерки”, на фронтах Великой Отечественной войны участвовали 60 тысяч уроженцев Кокшетау. Звания Героя Советского Союза за боевые заслуги были присвоены 28 из них. Среди участников обороны Москвы в составе панфиловской дивизии находился уроженец Кокшетау - Малик Габдуллин. Бывшая фронтовая сестра Мария Петровна Смирнова-Кухарская была награждена медалью Флоренс Найтингейл - высшей международной наградой общества Красного Креста и Красного Полумесяца [7, с. 55].

Значительное число женщин из Кокшетау также было мобилизовано на фронт. К 30-летию Победы, в 1975 году, были собраны данные о женщинах- участницах Великой Отечественной Войны. Эти материалы включают отдельный раздел – «Список женщин- участниц Великой Отечественной войны по городу Кокчетаву».

Среди них - Чернецова Варвара Матвеевна, до войны работавшая на заводе КДА. В 1942-1943 годах она сражалась на фронтах, проявив мужество в Московской, Курско- Орловской и Берлинской операциях [8].

Особого упоминания заслуживает Семёнова Нина Сергеевна, проходившая службу в 159-м истребительном авиаполку с 1942 по 1945 год и принимавшая участие в обороне Ленинграда [9].

Артеменко Мария Фёдоровна участвовала в Курской операции, служа в 8-й железнодорожной авиамастерской в 1942-1945 годах [9].

Мирошникова Екатерина Максимовна, работавшая до войны на фабрике индивидуального пошива, воевала на Ленинградском фронте в 1941—1943 годах; в боевых действиях под Тихвином получила ранение [10].

Особый боевой путь прошла Пономарёва А. Н., сотрудница областной санитарно-эпидемиологической станции, участвовавшая в Сталинградской, Курской, Берлинской операциях, а также в боях на территории Польши и Чехословакии. За боевые заслуги была награждена орденом Красной Звезды [11].

Важно отметить, что победа в войне определялась не только действиями на фронте, но и напряженной работой тыла. Так, например, Кокшетауцы трудились на предприятиях под девизом “Все для победы!”, а основную часть тыловых рабочих составляли женщины, дети и инвалиды. При этом рабочий день длился до 12-14 часов [6, с. 55].

В сентябре 1941 г. в Кокшетау был перебазирован Подольский завод швейных машин вместе с рабочими и оборудованием. Военное предприятие, сформированное на основе эвакуированного Подольского завода швейных машин и Кокчетавского механического завода, получило наименование завод № 621 и имело статус секретного объекта [6, с. 55]. Предприятие выпускало оборонную продукцию, включая осколочные и фугасные мины, гранаты, а также швейные машины для армейских нужд и отдельные комплектующие для тракторного и сельскохозяйственного машиностроения [3]. В октябре 1941 г. в город эвакуировали еще две фабрики из г. Орджоникидзе; обувная кооперативная и швейная [6, с. 55].

Так же особое значение имел город Петропавловск, расположенный на Транссибирской магистрали и выполнявший функцию важного транспортно-логистического узла, в годы Великой Отечественной войны стал одним из ключевых центров размещения эвакуированных предприятий в Казахской ССР. Сюда был переведен, в частности, Артиллерийский арсенал № 4 из Москвы, прибывший с 330 специалистами Наркомата обороны СССР. Арсенал специализировался на ремонте артиллерийского и стрелкового вооружения, производстве компасов, а также многое другое. По данным Отдела промышленности ЦК КП(б) Казахстана, в Петропавловске в военный период функционировали пять крупных оборонных предприятий, выпускавших звукоуловители, радиостанции, мины и прочее военное оборудование [3].

Несмотря на то, что северо-западные регионы Казахстана уступали таким промышленным центрам, как Урал, Сибирь и Средняя Азия по количеству эвакуированных предприятий, их вклад был значимым на уровне республики. В отличие от восточного Казахстана, где развивалась в основном цветная металлургия, и южных областей с преобладанием текстильной и химической промышленности, в северо-западной части республики формировались предприятия машиностроения, оборонного и перерабатывающего профиля.

Таким образом, в 1941-1945 годах на территории северо-западного Казахстана начался процесс формирования промышленных центров, обусловленный масштабным размещением эвакуированных предприятий из западных регионов Советского Союза. Становление индустриальной инфраструктуры в городах данного региона стало важным фактором, как для обеспечения потребностей военного времени, так и для последующего развития производственного потенциала в послевоенный период.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 1967. 144 с.
2. Козыбаев М.К. Ресурсы Казахстана на защиту Отечества // Советский тыл в Великой Отечественной войне. М., 1974. Кн. 2. 308 с..
3. Ермекбай Ж. А. Эвакуированные предприятия в Казахстане в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». - 2020. - Т. 33. - С. 55-62.
4. Джунисбаев А., Алдажуманов К., Шилдебай С. Кавалерийские соединения Казахстана в годы войны (1941–1945): по материалам 81-й, 96-й и 105-й кавалерийских дивизий // Научный электронный журнал «edu.e-history.kz». №4 (24). Октябрь-декабрь, 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/349847060_Kavalerijskie_soedinenia_Kazahstana (Дата обращения 30.09.2024).
5. История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 4 / Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова, Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. - Алматы: Атамұра, 2010. - С. 450 - 671.
6. ГААО. Ф63. Оп.1. Д.60. Л.21.
7. Абуев К. К. Кокшетау. Исторические очерки. - Кокшетау: 2005. - С. 55.
8. ГААО. Ф1527. Оп.1. Д.93. Л.20.
9. ГААО. Ф1527. Оп.1. Д.93. Л.21.
10. ГААО. Ф1527. Оп.1. Д.93. Л.23.
11. ГААО. Ф1527. Оп.1. Д.93. Л.25.